

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19479387>

ROSSIYA IMPERIYASI TOMONIDAN YETTISUV VA KASPIYORTI VILOYATLARINING TASHKIL ETILISHI TARIXI

Zavqiddin Buriyev

Buxoro davlat universiteti doktoranti
tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

ANNOTATSIYA

Kaspiy dengizining sharqida joylashgan Turkiston general-gubernatorligi shimoldan g'arbiy Sibir tepaliklari va janubdan Hindikush tog'lari orqali Eron va Afg'oniston bilan chegaradosh bo'lgan. Ushbu maqolada Turkiston general-gubernatorligining ma'muriy-hududiy tashkil etilishi, jumladan Yettisuv va Kaspiyorti viloyatlari tarixi bayon etilgan.

***Kalit so'zlar:** Kaspiy dengizi, Rossiya imperiyasi, Kaspiyorti viloyati, Krasnovodsk pristavligi, Mang'ishloq, Chat, Chikishlyar pristavliklari.*

Dastlab ma'muriy jihatdan ikki viloyatdan iborat bo'lgan Turkiston general-gubernatorligining ma'muriyati o'lkaning tabiiy xususiyatlari va geografik joylashuvini hisobga olgan holda idora qilingan. General-gubernatorlikdagi boshqaruv mohiyatini tushunishda uning geografiyasi va ma'muriy tuzilishini aniqlash muhim masala hisoblanadi. Turkiston tabiatining o'ziga xosligi va xalqining madaniyati jihatidan tadqiqot uchun juda muhim obyektini tashkil etadi .

Turkiston general-gubernatorligi hududi g'arbdan sharqqa 2500 km.ga, shimoldan janubga 4100 km.ga cho'zilgan, umumiy hajmi 1 926 620 kv.km.ni tashkil qilib Germaniya, Avstriya, Vengriya, Fransiya va Italiyaning birgalikdagi hududidan ham kattaroq bo'lgan. Birgina Kaspiyorti viloyatining hududi Germaniya hududidan

65 000 kv.km.ga katta bo'lgan . O'sha davr tarixshunosligida Turkistonning Rossiya tomonidan egallangan qismi o'zining geografik davomi bo'lgan Xitoy Sharqiy Turkistoni va Amudaryodan janubda Hindikushgacha cho'zilgan afg'on Turkistonidan farqlash uchun ko'pincha G'arbiy Turkiston deb atalgan .

Nemis tadqiqotchisi A.Shuls Turkistonni tabiiy va sun'iy chegaralari haqida batafsil ma'lumot bergan . Uning ma'lumolariga ko'ra Turkiston general-gubernatorligi janubiy chegarasining uzunligi 2780 km. ni tashkil etgan .

A.Shuls G'arbiy, Sharqiy, Janubiy Turkiston haqida ham fikr yuritadi. Tadqiqotchi Rus Turkistoni haqida gapirganda, avvalo, Kaspiyorti, Samarqand, Sirdaryo, Farg'ona, Yettisuv hamda vassal davlat bo'lgan Buxoro va Xivani nazarda tutgan. Yevropa va Osiyoning aloqalarida Rossiyaning ahamiyati qanchalik katta bo'lsa, ushbu mintaqalar o'rtasida o'ziga xos strategik o'ringa ega davlat sifatida Turkistonning ham ahamiyati muhim bo'lgan.

Turkiston general-gubernatorligi g'arbdan Ustyurt platosi, Kaspiy dengizi va Mug'ojar tog'lari bilan, shimolda Orol-Irtish suv havzasi, Chingiztov va Tarbag'atoy tizmasi, sharqdan Tyanshan va Pomir, janubda Kyurendog' va Kopetdog' bilan chegaralangan. Turkiston shaklan taxminan 32.000 kv.mil (1 mil - 1,6 km) kattalikdagi to'rtburchakni tashkil etgan. Hudud shimoliy Balxash havzasi va janubiy Orol havzasiga bo'lingan. Turkiston qariyb hamma tomondan tog'lar bilan o'ralgan bo'lib faqat g'arbiy tomoni tekislikdan iborat.

Ma'muriy jihatdan general-gubernatorlik "viloyatlar"dan (ruschasiga "oblasti") iborat. I.Geyer Turkiston general-gubernatorligi viloyatlarining aholisi va umumiy yer maydonlari haqida ma'lumot berib o'tadi. Unga ko'ra, XIX asr oxiri - XX asr boshlarida Turkiston aholisining umumiy soni 5 259 406 nafardan iborat bo'lsa, shundan 371 193 nafari Kaspiyorti viloyatiga to'g'ri kelgan .

O'lkada ma'muriy boshqaruv amaliyoti mintaqada Rossiya davlat muassasalarining joriy etilishi asta-sekin amalga oshirilganligini ko'rsatadi. Bu yerda umumimperiya ma'muriyati va an'anaviy mahalliy institutlar qarishuvidan iborat yangi boshqaruv turi shakllangan.

Yettisuv viloyati 1867 yil 11-iyulda tashkil etilgan. Viloyat faoliyatini tashkil etish va nazorat qilish uchun 1868-yil 19-fevralda general-gubernator boshchiligidagi Yettisuv viloyati hukumati ochildi. Mashhur general leytenant Gerasim Alekseevich Kolpakovskiy (1868-1882) Yettisuv viloyatining birinchi gubernatori etib tayinlandi, keyin uning o‘rniga general-mayyor A.Ya. Fride (1882-1887), keyinchalik G.I. Ivanov (1887-1890) va M.E. Ionov (1890-1907)¹lar faoliyat olib bordi.

Yettisuv viloyati 1867-yilda Semipalatinsk viloyatining Sergiopol, Kopal va Alatau tumanlari va sobiq Turkiston viloyatining so‘l qismidan iborat tarzda tashkil etilgan. Yettisuv viloyati shimoli-sharqdan, shimoldan va g‘arbdan Semipalatinsk viloyati, g‘arbdan Sirdaryo viloyati va janubi-g‘arb Farg‘ona viloyati va janubi-sharqdan Xitoy imperiyasi bilan chegaradosh bo‘lgan².

Verniy shahri viloyat markazi hisoblangan bo‘lib, shahar nizom asosida boshqarilgan. Verniyda kazaklarning harbiy tabaqasi ayniqsa imtiyozga ega bo‘lgan, ular saylovlarda qatnashgan, Verniy shahridagi barcha saylovchilar 3 toifaga bo‘lingan: 1 va 2-toifalarga shaharda ko‘chmas mulkka ega bo‘lgan va yuqori soliq to‘laydigan shaxslar kiradi. Kichik soliq to‘lovchilar 3-toifaga kirdi. Natijada shahar kambag‘allari, jumladan, burgerlar saylov huquqidan mahrum bo‘ldilar, sanoatchilar va savdogarlar saylandi³. 1870-yil 16-iyundagi shahar Nizomi asosida 1877-yil 17-noyabrda Vernenskiy shahar dumasi va shahar kengashi tashkil etildi⁴. Shahar kengashi ijroiya organi bo‘lib, shahar dumasi oldida to‘liq hisobdor edi. Kengash 4 kishidan iborat bo‘lib, shahar hokimi raisligida harbiy gubernator tomonidan 4 yil muddatga tasdiqlangan.

Shahar Nizomi joriy etilmagan Yettisuv viloyatining tuman shaharlarida shahar hokimi va uning yordamchilari boshchiligida soddalashtirilgan o‘zini o‘zi boshqarish tuzildi. Keyinchalik, 1891-yil 31-martda Dasht o‘lkasi umumiy hukumati, so‘ngra

¹ Обзор Семиреченской области за 1913г. – Верный, 1913. – С.83

² Обзор Семиреченской области за 1899г. – Верный, 1900. – С.1

³ Обзор Семиреченской области за 1886г. – Верный, 1887. – С.72

⁴ O‘sha manba

Senatning 1897-yil 26-dekabrdagi farmon bilan viloyat Turkiston general hukumati tasarrufiga o'tkazildi¹. Yettisuv tashkil etilganda 6 ta tumanga bo'lingan bo'lib, har bir volostlarga bo'lingan bo'lib, ularning soni 167 tani, qolgan aholi punktlari esa 668 tani tashkil etgan. 1897-yilgi aholini ro'yxatga olish ma'lumotlariga ko'ra bu yerda 1 millionga yaqin aholi istiqomat qilgan².

Kaspiy dengizi g'arbiy sohilida Rossiya imperiyasining hukmronligi 1558-yilda Astraxanni zabt etishdan boshlangan bo'lsa-da, uning sharqiy sohili ancha vaqt ruslar e'tiboridan chetda qolgan. 1714-yilning kuzida rus qo'shinining Xivaga yurishi paytida Kaspiy dengizining sharqiy sohilida Avliyo Pyotr, Aleksandrovsk, Krasnovodsk istehkomlari barpo etilgan³. U Rossiyaning Xiva xonligi bilan savdo-sotiq ishlarida muhim ahamiyatga ega bo'lgan⁴.

Shunday ekan, Kaspiyorti viloyati hududining Rossiya tomonidan bosib olinishining bosh siyosiy, strategik maqsadi - bu yerda Hindiston tomon siljib borish uchun tegishli sharoitlarni barpo etish bo'lgani holda, butun O'rta Osiyoning harbiy - strategik ahamiyati va boshqa maqsadlar sabab imperiya oliy doiralari bu yerda o'z hukmronliklarini mustahkamlashga qaror qildilar. Buning uchun esa kuchli armiya va keng tarmoq otgan politsiya tizimidan tashqari, rus, umuman, xristian aholidan iborat ishonchli tayanchni yaratish kerak edi. Mustamlakachilik tashabbuschilarning yoki davlat, siyosiy rahbarlarining fikricha, buni tub aholisi 5 million kishiga yaqin bo'lgan Turkistonda amalga oshirish, ayniqsa, zarur edi. Bu eng avvalo, imperiyaning aholini ko'chirish siyosatini yuzaga keltirdi. 1861-yilda krepostnoylik huquqi bekor qilingandan keyin Rossiyada bir qator ijtimoiy-iqtisodiy muammolar yuzaga keldi.

Rossiya imperiyasi tomonidan Turkiston o'lkasi markaziy hududlarini bosib olinib, u yerlarda ma'muriy-boshqaruv tizimi tashkil etilgach, endi navbat Kaspiyorti hududlariga yetdi. Kaspiyorti viloyati hududiy jihatdan shimoliy tomondan Rossiya

¹ Обзор Семиреченской области за 1905г. – Верный, 1906. – С.76

² O'sha manba

³ Абашин С.Н. и другие. Центральная Азия в составе Российской империи. – Москва, 2008, - С. 116.

⁴ Историческая справка о развития края // Обзор Закаспийской области за 1899 год. Ашхабад, 1900. – С.3.

imperiyasining Ural viloyati hamda Xiva xonligi bilan chegaradosh bo‘lib, g‘arbdan Kaspiy dengizi, sharqdan Buxoro amirligi, janubdan juda katta qismi Eron mulklari bilan chegaralangan. Kaspiyorti viloyatining iqlimi keskin kontinental bo‘lib, juda katta hududi qumlik va sahrolardan iborat. Viloyat tabiiy iqlimining noqulayligi, suv zaxiralarining kamligi bu yerga aholi joylashuvini qiyinlashtirgan. Faqatgina Kopetdog‘ tizmalaridan boshlanadigan kichik daryo va suv resurslari orqali Axaltekin vohasi bir muncha suv bilan ta‘minlangan. Bu davrda viloyatda 10000 dan ziyod suv quduqlari, korizlar mavjudligi bu yerda naqadar suv muammosi og‘irligidan dalolat beradi.

Kaspiyorti viloyati tabiiy zaxiralarga boy bo‘lib bu yerda neft, ozokerit, osh tuzi (Cheleken va Bolaishem stansiyalari yaqinida), mis va temir, gips (Krasnovodsk shahri yaqinida) konlari ko‘plab topilgan. Bu esa viloyatda Rossiya savdo va sanoat korxonalarini ko‘plab qurilishiga olib kelgan.

Kaspiyorti yerlarining bosib olinishi bilan bir vaqtda zabt etilgan hududlarni boshqarish uchun rus ma‘muriy idoralari ham shakllana bordi. Ular keyinchalik Kavkaz harbiy okrugiga bo‘ysundirilib Kaspiyorti bo‘limiga birlashtirildi. Kaspiyorti Harbiy bo‘limi tuzilgan (ZVO). Axaltekin vohasi ko‘p sonli aholisi bilan bosib olingach, 1881-yil yozida Kaspiyorti viloyati tuzildi. Kaspiyorti viloyatining 1881-yilga qadar ma‘muriy-hududiy bo‘linishi quyidagicha bo‘lgan: 1874 -yilda 2 ta pristavlik: Krasnovodsk pristavligi - markazi Krasnovodsk shahri; Mang‘ishloq pristavligi - markazi Ford-Aleksandrovskiy shahri. 1879-yili Chat va Chikishlyar pristavliklari tuziladi; Chat pristavligi - markazi Chat shahri; Chikishlyar pristavligi - markazi Chikishlyar shahri. Kaspiyorti harbiy bo‘limining (1874-yil martidan 1881 -yil 6-maygacha) markazi Krasnovodsk shahri bo‘lgan¹. Viloyatning umumiy yer maydoni 501 696 kv.km. bo‘lib, aholi soni 372 193 nafarni tashkil etgan².

¹ Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. <http://wwhp.ru>

² Гейер И.И. Путеводитель по Туркестану. -Ташкент, 1901. –С.73.

Viloyatning chegara liniyasi 5.325 km.ni tashkil etgan, shundan 2650 km. Kaspiy dengizi bo‘ylab o‘tgan¹. 1881-yil 20 iyulda Kaspiyorti viloyati dastavval ma‘muriy jihatdan 1 ta okrug - Axaltekin okrugi va 2 ta pristavlik - Krasnovodsk va Mang‘ishloq pristavliklariga bo‘lingan:

Aخالtekin okrugi - markazi Ashxobod shahri;

Krasnovodsk pristavligi - markazi Krasnovodsk shahri;

Mang‘ishloq pristavligi - markazi Ford-Aleksandrovskiy shahri bo‘lgan.

Keyinchalik viloyat Mang‘ishloq, Krasnovodsk, Ashxobod, Marv va Tajan uyezdlaridan iborat bo‘lib, 5 ta uyezd shahri hamda 6 ta tuman (Tejen, O‘tamish, To‘xtamish, Vostochniy, Krasnovodsk), 7 ta uyezd pristavligi (Qoraqal‘a, Chikishlyar, Saraxs, Durun, Atek, Iloatan, Penda), 29 qishloq va posyolkalardan iborat bo‘lgan. 1914-yil ma‘lumotlariga ko‘ra, viloyatda 527970 nafar aholi istiqomat qilgan².

Rossiya imperiyasi 1834-yildan boshlab Kaspiyorti yerlariga 83 yil davomida egalik qildi (1917-yilning bahoriga qadar). Ushbu davr mobaynida Kaspiyorti hududi birin-ketin uchta general-gubernatorlik tarkibida bo‘lgan (Orenburg, Kavkaz, Turkiston) va ma‘lum vaqt to‘g‘ridan-to‘g‘ri imperiya harbiy vazirligiga bo‘ysundirilgan alohida ma‘muriy birlik hisoblangan³.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Обзор Семиреченской области за 1913г. – Верный, 1913. – С.83
2. Обзор Семиреченской области за 1899г. – Верный, 1900. – С.1
3. Обзор Семиреченской области за 1886г. – Верный, 1887. – С.72
4. Обзор Семиреченской области за 1905г. – Верный, 1906. – С.76

¹ Гейер И.И. Путеводитель по Туркестану. ... –С.73.

² Обзор Закаспийской области 1914 г, Г.Асхабад, 1915 г. С.-17.

³ Аминов И.И. Этапы развития правового статуса Закаспийской области в составе Российской империи (1834-1917гг.) // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. –Тамбов, 2013. №2. Ч.1. –С.12.

5.Абашин С.Н. и другие. Центральная Азия в составе Российской империи. – Москва, 2008, - С. 116.

6.Историческая справка о развития края // Обзор Закаспийской области за 1899 год. Ашхабад, 1900. – С.3.

7. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. <http://wwhr.ru>

8. Гейер И.И. Путеводитель по Туркестану. -Ташкент, 1901. –С.73.

9. Обзор Закаспийской области 1914 г, Г.Асхабад, 1915 г. С.-17.

10.Аминов И.И. Этапы развития правового статуса Закаспийской области в составе Российской империи (1834-1917гг.) // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. – Тамбов, 2013. №2. Ч.1. –С.12.